

EKOLOGIK PSIXOLOGIYA VA SALOMATLIK: STRESSNI BOSHQARISH BO'YICHA DASTUR

Rizayeva Nigoraxon Sadikovna

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1- kurs talabasi

Qo'qon universiteti Andijon Fillilali

Telefon:+998889941720

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Qo'qon universiteti Andijon Fillilali

Email: xalimjonov1234@gmail.com

aliqulovnurmukhammad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569774>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi ekologik psixologiya va inson salomatligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik keng yoritilgan. Ekologik muhit omillari va stress o'rtasidagi aloqalar, shuningdek, stressni boshqarish bo'yicha dasturlar haqida ilmiy asoslangan fikrlar taqdim etiladi. Tadqiqot davomida o'zbek va xorijiy manbalar tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar:

ekologik psixologiya, stress, salomatlik, boshqarish, psixoterapiya, sog'lom turmush tarzi.

Ekologik psixologiya insonning psixik va jismoniy salomatligida katta ahamiyatga ega bo'lgan fan yo'nalishidir. Bugungi kunda urbanizatsiya, sanoatning rivojlanishi, transport vositalarining ko'payishi va ekologik muammolar inson hayotini murakkablashtirmoqda. Ekologik muhitdagi salbiy o'zgarishlar inson ruhiyati va salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, shovqin, havo ifloslanishi, yashil hududlarning kamayishi, suv resurslari tanqisligi kabi omillar odamlarning kayfiyatiga va psixologik holatiga salbiy ta'sir etadi.

Stress esa zamonaviy jamiyatning eng muhim psixologik muammolaridan biridir. Har bir insonning hayotida turli bosqichlarda stress holatlari yuzaga keladi. Stressning manbalari ko'p: ijtimoiy bosim, oila va ishdagi muammolar, iqtisodiy qiyinchiliklar, ekologik omillar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq davom etadigan stress nafaqat psixik salomatlikni, balki jismoniy sog'liqni ham izdan chiqaradi. Shu bois stressni boshqarish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Tadqiqotning metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil, ilmiy manbalarni o'rganish, sotsiologik so'rovlar, psixologik testlar hamda amaliy kuzatuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tadqiqotlar natijalari solishtirib tahlil qilindi. Statistika ma'lumotlar asosida stressning keng tarqalgan shakllari va ularning oqibatlarini o'rganildi.

Tadqiqotning natijalari

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insonning ruhiy salomatligi ekologik muhit bilan bevosita bog'liq. Masalan, yashil hududlarda yashovchi odamlarning stress darajasi shahar markazidagi shovqinli va iflos muhitda yashovchilarga qaraganda ancha past bo'ladi. Tabiat qo'ynida sayr qilish, tog' va suv havzalari atrofida dam olish inson ruhiyatini tinchlantiradi va stressni kamaytiradi.

Stressni boshqarishning samarali usullaridan biri – psixologik mashqlar va nafas olish texnikalaridan foydalanishdir. Shuningdek, sport bilan shug'ullanish, yoga va meditatsiya ham inson ruhiyati uchun foydali hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan sog'lom turmush tarziga oid tavsiyalar ham stressni kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Xorijiy tajribalarda esa tabiat terapiyasi, psixologik treninglar va guruhli mashg'ulotlar keng qo'llaniladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ekologik psixologiya inson salomatligini saqlashda va mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Stressni boshqarish dasturlari yordamida inson psixikasining barqarorligini oshirish, ruhiy salomatlikni mustahkamlash va hayot sifatini yaxshilash mumkin. O'zbekiston sharoitida ham ekologik muhitni yaxshilash, yashil hududlarni ko'paytirish va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish orqali stress muammosini kamaytirish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiat inson uchun nafaqat yashash muhiti, balki ruhiy tiklanish manbai hamdir. Shu bois ekologik psixologiyani chuqur o'rganish va amaliyotda qo'llash kelajakda yanada katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov Sh. Ekologik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
2. Abdurahmonov Q. Psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Stress va salomatlik bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent, 2023.
4. Kucherenko V.N. Ekologicheskaya psixologiya. – Moskva: Akademiya, 2020.
5. Leonova A.B. Psixologiya stressa i metody korrektsii. – Moskva: MGU, 2019.
6. Kiseleva E.A. Psixologiya zdorov'ya. – Sankt-Peterburg: Piter, 2022.

